

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
DIRECCION DE POSGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN
“CEFORPI”

ESTRATEGIAS DE LA PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA EN
LA MICROENSEÑANZA DEL INGLÉS POR ESTUDIANTES DEL
ÚLTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE LINGÜÍSTICA APLICADA
A LA ENSEÑANZA DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN.

MONOGRAFÍA PRESENTADA EN
OPCIÓN AL DIPLOMADO EN
EDUCACIÓN SUPERIOR BASADO
EN EL MODELO ACADÉMICO POR
COMPETENCIAS (VERSIÓN V)

AUTOR: RICHARD CRUZ LLUSCO

COCHABAMBA - BOLIVIA

2020

DEDICATORIA

Este trabajo Monográfico va dedicado a mi esposa cuya ayuda ha sido fundamental. Por haber estado conmigo incluso en los momentos más turbulentos, este proyecto no fue fácil, pero estuviste motivándome y ayudándome hasta donde tus alcances lo permitían.

Te lo agradezco muchísimo, amor.

AGRADECIMIENTO

Deseo dar las gracias especialmente a la Universidad Pública de El Alto y a la Dirección de Posgrado; por su ayuda motivacional, en el cumplimiento de una meta trazada al haber culminado satisfactoriamente el Diplomado en Educación Superior; al Director de Posgrado MSc. Richard Torrez Juaquinina; a mis queridos docentes del Diplomado; y a mis queridos compañeros que junto a mi persona atravesamos por un arduo desafío de aprendizaje inolvidable.

PROLOGO

En esta monografía, usted encontrara la información adecuada sobre la Programación Neurolingüística PNL y la enseñanza de una lengua extranjera LE. En las primeras páginas encontrara usted la problemática dentro el proceso de enseñanza de una lengua extranjera. Luego, el contenido conceptual de la PNL y teorías que la sustentan.

Finalmente, Usted encontrara unas propuestas basados en las estrategias que ofrece la PNL para la resolución de problemas que puedan hallarse en el manejo de aula y la enseñanza de una LE.

INDICE

1. INTRODUCCION	1
2. DESARROLLO.....	5
2.1 La programación neurolingüística y teorías que la sustentan.	5
2.1.1 Componentes de la PNL.....	5
2.1.2 Antecedentes	6
2.1.3 Características de la Programación Neurolingüística.....	6
2.1.4 Usos y aplicaciones	7
2.1.5 El Cerebro Triuno.....	8
2.1.6 Hemisferios cerebrales y el procesamiento de la información.	10
2.1.7 Mapas Mentales.	12
2.1.8 Los Sistemas de representación.....	13
2.1.9 La importancia de la comunicación en la relación docente -alumno.	14
2.2 Aplicabilidad de la programación neurolingüística en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés.	15
2.2.1 Anclaje.	15
2.2.2 Rapport. (Relación)	16
2.2.3 Reencuadre.	17
2.2.4 Las metáforas.	18
2.2.5 Aplicando los sistemas representativos.	19
2.2.6 Los Mapas Mentales.....	21
2.3 La enseñanza Aprendizaje	22
 3. CONCLUSIONES	 24
4. BIBLIOGRAFIA	25
5 ANEXO	

1. INTRODUCCION

La presente investigación monografía, presenta una importancia de estudio en el área de la Educación Superior, que se suscitan en el contexto universitario de la UMSS. En este sentido, se hace referencia a las estrategias de la programación neurolingüística para resolver las falencias dentro de la Microenseñanza del inglés por estudiantes de último semestre de la carrera de Lingüística de la UMSS, puesto que resulta preocupante que al finalizar los estudiantes poseen conocimientos intermedios acerca del idioma, y a veces estos resultan insuficientes para el desarrollo de las competencias adquiridas dentro el ámbito laboral, tal como se puede evidenciar en prácticas de microenseñanza en estudiantes de último semestre de la carrera de LAEL. Hacer un estudio descriptivo sobre el proceso de aprendizaje del idioma ingles en la carrera de lingüística durante la gestión I / 2020 permitiría conocer el problema en la adquisición de una lengua extranjera.

La característica del problema central es:

- Pocas técnicas didácticas de manejo de aula mediante textos, libros usados como apoyo metodológicos.

Para analizar el problema central es fundamental puntuar las causas y reconocer las consecuencias del problema. A continuación, se cita las principales.

Las causas del problema son:

- Falta de motivación dentro el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés.
- Se desconoce qué tan efectivos son los métodos de manejo de aula y las estrategias de enseñanza de inglés.
- Falta de estrategias meta-cognitivas como la PNL en la enseñanza del inglés

Las consecuencias del problema son:

- Al finalizar los estudiantes poseen conocimientos intermedios acerca del idioma inglés.
- Los conocimientos adquiridos resultan insuficientes para su desarrollo dentro el ámbito laboral.
- Crisis existencial.

Habiendo obtenido el problema central de la investigación ahora es factible la concreción de la formulación del problema, que se sustenta en base a la siguiente pregunta:

¿De qué manera la programación Neurolingüística PNL permitiría un mejor manejo de aula en la microenseñanza de la materia de “INGLES BASICO” por parte de estudiantes de último semestre de la carrera de LAEL de la UMSS durante la gestión I/2020?

Los objetivos que sustentan la investigación monográfica, se dividen en,

El objetivo general es:

Describir las estrategias que ofrece la PNL en el proceso de enseñanza del idioma inglés y manejo de aula en la carrera de Lingüística con el fin de mejorar el rendimiento académico.

Los objetivos específicos son:

Identificar las falencias y dificultades en la microenseñanza, ejecutadas por estudiantes de últimos semestres, de los contenidos de la materia “Inglés Básico” de la carrea de LAEL de la UMSS.

Definir aspectos de la Programación Neurolingüística para describir el funcionamiento del cerebro dentro el proceso del aprendizaje (El cerebro triuno, hemisferios cerebrales, mapas mentales y sistemas de representación)

Definir los “Sistemas de representación” (Auditivo, Visual, Kinestésico) “hemisferios cerebrales” (izquierdo, Derecho) de los alumnos.

Detallar las ventajas de la PNL en la Microenseñanza, ejecutadas por estudiantes de últimos semestres, del inglés como Lengua extranjera.

La investigación monográfica se justifica, considerando la problemática académica y social por la que atraviesa el aprendizaje del inglés de la Carrera de Lingüística. Según el trabajo de tesis “Análisis de prácticas de microenseñanza ejecutada por estudiantes del décimo semestre de la carrera de LAEL” (Chungara, Walter: 2015) Se puede afirmar que las prácticas de micro enseñanza ejecutada por los estudiantes de décimo semestre en las materias de ciclo básico de la carrera de LAEL. Promueven generalmente un aprendizaje parcial e inadecuado del inglés (centrados en la gramática y vocabulario) puesto que existen

dificultades, principalmente en el manejo de lengua y la interacción en la clase por lo cual dichas prácticas, en varios casos, se tornan perjudiciales en la formación de los estudiantes. Entonces, concibiendo a la educación como una relación de “Nutrición” e “instrucción” para el perfeccionamiento humano como lo indica Tomás de Aquino, es necesario proponer nuevas e innovadoras estrategias de solución. Es así que aparece la Programación Neurolingüística PNL y su aplicación en el campo de la educación. La PNL entendida como la habilidad práctica de comprender y organizar el éxito de cada persona.

A continuación se presenta la descripción ordenada de los contenidos a desarrollar:

- Programación Neurolingüística y teorías que la sustentan
- Componentes de la PNL:
- Funcionamiento del cerebro dentro el proceso del aprendizaje
- El cerebro Triuno: Hemisferios cerebrales y el procesamiento de la información
- Sistemas de representación
- La importancia de la comunicación en la relación docente –alumno
- Aplicabilidad de la Programación Neurolingüística en el proceso de enseñanza del inglés.

La metodología empleada en la investigación monográfica es:

Descriptivo, para la evaluación de algunas características se investigará los patrones de interacción de los sujetos investigados o grupo social dentro del aula (relación docente-alumno), se usará la observación, la entrevista, cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, esta técnica nos servirá para identificar los sistemas representativos y los hemisferios cerebrales más utilizados por los estudiantes, a través de cuestionarios y test. (Adjunto al anexo)

Bibliográfico, permite al cuerpo o desarrollo de la investigación monográfica, obtener información contenida en libros porque la PNL es un tema que recién se ha difundido con amplitud a fines de los 90's, en Estado Unidos y que se está conociendo últimamente en los demás países gracias al enfoque constructivista.

Este trabajo permitirá conocer la realidad de los estudiantes en diversos aspectos que a continuación se especifica: El análisis de los datos se iniciará desde el momento que se inicie el trabajo de campo para enriquecer la entrevista en profundidad y analizar la aplicabilidad de instrumentos que se han descrito en el marco metodológico para apoyar la veracidad de lo que se afirmará. Se analizará las estrategias de enseñanza-aprendizaje bajo la teoría constructivista.

DESARROLLO

2.1. La programación neurolingüística y teorías que la sustentan.

La Programación Neurolingüística (PNL) es el estudio de la experiencia humana instintivo, de lo que observamos y cómo exploramos y filtramos el mundo exterior mediante nuestros sentidos, y el modo como transmitimos esos conocimientos a través del lenguaje, incentivando a la flexibilidad del comportamiento, actitud y valores.

Según (Galvarro D. Conxita G. 1996) Este nombre PNL une tanto la base fisiológica del ser humano, como su capacidad de expresión y la posibilidad que tiene de cambiarla y mejorarla.

Entonces la PNL constituye un modelo, formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana. La manera del proceso de la información y la experiencia.

2.1.1. Componentes de la PNL

Richard Bandler Jhon Grinder logran englobar tres aspectos con respecto al término PNL: Programación.- Es un término tomado del campo de la informática que se refiere al programa que se lleva; como los pensamientos, emociones, acciones, comportamientos repetitivos e inconscientes (rutina), el cual determina las respuestas en las diferentes situaciones. Neuro.- se refiere al cerebro a la capacidad que tiene para procesar la información adquirida del exterior (Los sentidos y demás expresiones neurológicas). Todo comportamiento proviene de los procesos neurológicos de visión, oídos, olfato, gusto, tacto y sentimiento. Lingüística.- se refiere a los patrones de lenguaje (signos lingüísticos) mediante los cuales representamos nuestra experiencia (puede ser oral o escrita) permitiendo comunicarnos con los demás. La mayoría de los términos tiene más de un significado, por lo que son polisémicos.

La teoría del signo lingüístico fue desarrollada por Ferdinand de Saussure, quien lo concibió como la asociación de una imagen acústica o significante y una imagen mental o significado¹

¹ Ávila R. 1991

2.1.2. Antecedentes.-

La PNL o Programación neurolingüística inicia hace poco más de 25 años, aunque hasta recientemente es que se ha difundido con amplitud a fines de los 90's. En 1972 en Santa Cruz Ca. Con Richard Bandler y Jhon Grinder.

Bandler (matemático, psicólogo y experto en informática) y Jhon Grindler (Lingüista) ambos son estadounidenses. Ellos investigaron el por qué, la razón, del éxito de tres terapeutas (*Terapeuta Familiar.- Virginia Satir, padre de la biología médica moderna Milton Ericsson y el creador de la Gestald Fritz Perls*). El origen de su investigación fue tratar de entender cómo a través de la comunicación y del lenguaje se podrían producir cambios en el comportamiento de las personas. Llegando a la conclusión de que estos terapeutas tenían algo en común, ciertos modelos de interacción que ellos aplicaban de forma inconsciente. Entonces habiendo identificado estos patrones lo depuraron para crear un modelo de comunicación llamado “Programación Neurolingüística” más efectiva con el que se podrían lograr cambios personales y aprendizajes que permitieran disfrutar la vida.

2.1.3. Características de la Programación Neurolingüística

La PNL se caracteriza por ser una ACTITUD, porque tiene un sentido de aventura de ver la vida como una rara oportunidad de aprender y lograr experimentar cosas nuevas. Es una METODOLOGÍA porque posee una estructura que puede ser modelada o detectada, aprendida, enseñada y modificada. Finalmente es un TECNOLOGÍA porque nos permite organizar nuestras experiencias y percepción logrando cosas que antes los considerábamos imposibles.

Según Garcia A. e Hilda (2001) La Programación Neurolingüística se caracteriza porque:

- Es una disciplina para aprender a cambiar, en un mundo cambiante. Por eso es que se invita a cada quien para que cree su propio espacio de experiencias —que sean de su interés-.
- Es un modo de reflexionar sobre de las ideas y acerca de las personas.
- Es un apoyo en la comunicación humana efectiva ya que ayuda a entender y compartir con otras personas. A veces preguntamos algo y lo que nos contestan no se

corresponde, o bien, respondemos y sucede que no es comprendido como deseamos unos y otros.

- Es una herramienta que nos ayuda a mejorar el aprendizaje.
- Es un esquema general práctico cuya finalidad es sernos útil, aumentar las opciones y conocernos mejor.
- Es un modelo y conjunto de elementos que ayudan a conocer y mejorar el comportamiento humano y su desempeño en la vida diaria.
- Es una disciplina de superación holística para mejorar la calidad de vida personal: de uno mismo, de los demás y del medio, para convivir en respeto y armonía.

2.1.4. Usos y aplicaciones

Según (Galvarro D. Conxita G. 1996) La PNL ofrece posibilidades de rellenar las lagunas que los teóricos de la educación han dejado en el estudio de los procesos cognitivos o estrategias mentales que siguen los alumnos para alcanzar los resultados esperados.

Entonces ¿en qué nos ayuda la PNL? Muchas personas; médicos, terapeutas estudiantes, maestro, políticos, etc., han disfrutado los grandes éxitos que tuvieron aplicando los principios, modelos y técnicas de la PNL. Entonces, también podemos emplear esas estrategias en estudiantes del último semestre de LAEL, que realizan prácticas de microenseñanza del idioma inglés, para obtener un resultado más satisfactorio en el manejo del aula, para contrarrestar los nervios.

El cerebro es Un elemento de la Programación Neurolingüística que podemos considerar es el proceso funcionamiento del cerebro dentro el proceso del aprendizaje. Según (Antunes C., 2003) el cerebro jamás se puso en duda; siempre fue el órgano fundamental en el aprendizaje. Educar es estimular, dar vida, despertar – en fin – la mente. El cerebro es una masa gris-rosáceo, compuesto por unos 100.000 millones de células nerviosas y es la parte más importante del sistema nervioso la cual está ubicada en el cráneo pesa un promedio 1.3 Kg (adulto).

2.1.5. El Cerebro Triuno

Basado en el artículo de “PERSON ARTE”² Mendoza H. J. (2007) nuestro sistema nervioso central alberga tres cerebros. Por orden de aparición en la historia evolutiva, son: primero el reptiliano (reptiles), el límbico (mamíferos primitivos) y el neocórtex (mamíferos evolucionados o superiores).

Reptiliano (Paleoencéfalo) Es el cerebro básico intuitivo, es la parte más primitiva. Tiene un papel muy importante en el control de la vida instintiva. Se encarga de autorregular el organismo. En consecuencia, este cerebro no está en capacidad de pensar, ni de sentir; su función es la de *actuar*, cuando el estado del organismo así lo demanda. Nos sitúa en el presente, sin pasado y sin futuro y por tanto es incapaz de aprender o anticipar. No piensa ni siente emociones, es pura impulsividad. Este cerebro se caracteriza por la acción. Aquí se organizan y procesan las funciones que tienen que ver con el hacer y el actuar, lo cual incluye: las rutinas, los hábitos, la territorialidad, el espacio vital, condicionamiento, adicciones, rituales, ritmos, imitaciones, inhibiciones y seguridad. Permite con rapidez la adaptación por medio de respuestas elementales poco complicadas emocional o intelectualmente. Además la imitación es otra manifestación del cerebro reptil.

Límbico (Mesoencéfalo) El mesoencéfalo o cerebro mamífero, se encuentra encima del reptil. Está asociado a la capacidad de sentir y desear. Está constituido por seis estructuras: El tálamo (placer-dolor), La amígdala (nutrición, oralidad, protección, hostilidad), El hipotálamo (cuidado de los otros, características de los mamíferos), Los bulbos olfatorios, La región septal (sexualidad) El hipocampo (memoria de largo plazo). En este sistema se dan procesos emocionales y estados de calidez, amor, gozo, depresión, odio, etc., y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas.

Esta parte es capaz de poner el pasado en el presente (presente + pasado) y por tanto se produce aprendizaje y se activa cuando nos emocionamos. Por eso es razonable pensar que el desarrollo de la memoria se asocia a momentos emocionalmente intensos, por ejemplo la muerte de los seres queridos. Su función es la de controlar Las emociones, es decir los sentimientos, puede energizar la conducta para el logro de las metas (motivación). Su

² Revista interactiva de la web. destinada a la publicación de artículos sobre el cerebro y la psicología (personarte.com) 2006.

carácter más específico desde el punto de vista temporal es la capacidad de poner el pasado en el presente (aprender, memoria)

Neocortex (Telencéfalo) Los Humanos poseen un cerebro mucho más especializado que los primates, además de sentimientos, manejan un proceso racional de entendimiento y de análisis. Este cerebro permite adquirir conocimientos, desarrollar sociedades, culturas, tecnologías y lo más importante: comprender las leyes que rigen el universo. Está estructurado por el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está asociado a procesos de razonamiento lógico, funciones de análisis, síntesis y descomposición de un todo en sus partes. El hemisferio derecho, en el cual se dan procesos asociativos, imaginativos y creativos, se asocia con la posibilidad de ver globalidades.

Las dos características básicas de la neocorteza son: **La visión.-** la cual se refiere al sentido de globalidad, síntesis e integración con que actúa el hemisferio derecho. **El análisis.-** que se refiere al estilo de procesamiento del hemisferio izquierdo, el cual hace énfasis en la relación parte-todo, la lógica, la relación causa-efecto, el razonamiento hipotético y en la precisión y exactitud. Su carácter más específico desde el punto de vista temporal es la capacidad de anticipar, de poner el futuro posible en el presente.

Aplicando el cerebro triuno en el manejo de aula: el cambio de nuestro cerebro es constante especialmente en los primeros años de vida, dejemos a los estudiantes salir de su comportamiento autómatas dejándoles tiempo para que tomen sus propias decisiones. Se debe evitar que se les provoque miedo, ya sea por parte de un docente exigente o por compañeros, se debe trabajar la paciencia y comprensión a la hora de impartir clases para que el aprendizaje no se bloquee y se active el cerebro reptiliano y límbico, como modo de defensa. Entonces, se debe crear un entorno de confianza, seguridad emocional y física dentro del aula que se pueda llevar a cabo aprendizaje. Por tanto, se puede personalizar el aula de acuerdo a los contenidos a aprender como: vocabulario, fórmulas gramaticales, exposición de trabajos prácticos (utilización de “flascards”, colores). Por otro lado se debe estar pendientes de la temperatura de ambiente y no olvidarse de activar el cuerpo después de mucho rato de reposo, con la ayuda de juegos o roles, utilizando el humor para romper una relación docente-alumno estática y fría.

La atención, la cual relacionada con el cerebro más básico, dentro la clase debe ser conquistada para que esté en constante alerta. Se recomienda descansos, ya sea cambiando de actividad o usando metáforas, en bloques de 20 minutos. Al preocuparnos por las emociones garantizamos una enseñanza fundamental. Ayudar al estudiante a poner palabras a sus emociones, sentimientos, vivencias, les ayuda a bajar esa intensidad de la emoción negativa, cuando se ponen nerviosos o están tristes, además, favorecemos las conexiones del sistema límbico con el neocórtex.

2.2.6. Hemisferios cerebrales y el procesamiento de la información.

Según (Antunes C. 2003) El cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por un cuerpo calloso, cada hemisferio tiene funciones propias, es decir cada mitad tiene su propia forma de conocimiento, su propia forma de percibir la realidad.

El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal. El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, Piensa en palabras y en números, es decir contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y escribir.

El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en la percepción global, sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio, y cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho, entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas.

Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en estímulos visuales y auditivos.

”No es fácil ejercitar el hemisferio derecho del cerebro a causa de nuestra arraigada práctica de utilizar mayormente el hemisferio izquierdo” (Antunes C. 2003)

El lado derecho del cuerpo está controlado por el hemisferio izquierdo y el lado izquierdo del cuerpo por el hemisferio derecho. Los ojos envían información a cada uno de los hemisferios es decir el ojo izquierdo al hemisferio derecho y viceversa.

“Entonces el modelo educativo antes incentivaba al hemisferio izquierdo. Esperando que los alumnos asimilen la información con palabras y números. Es por eso importante buscar nuevas estrategias que incentiven el uso del hemisferio derecho porque éste puede ser la clave del éxito o fracaso en la educación”. (Antunes C. b, 2003)

Según Ferreiro C. (2019) A través del hemisferio derecho del cerebro aprendemos a distinguir los detalles acústicos en el aprendizaje de un nuevo idioma, según una investigación llevada a cabo en la Universidad de Delaware. Un estudio reciente elaborado en la Universidad de Delaware (publicado en la revista NeuroImage) Citado por Ferreiro C. (2019) Se ha puesto de manifiesto que este lado del cerebro es determinante cuando una persona aprende su lengua materna o un nuevo idioma. En este estudio se determinó que el lado derecho del cerebro es un elemento clave a la hora de distinguir los detalles acústicos y sonidos cuando se aprende un nuevo idioma. Lo que hicieron fue escanear el cerebro de cada participante con imágenes de resonancia magnética una vez que habían asistido a clases de chino mandarín, y lo hicieron al principio y al final del proyecto. Una vez obtenidos los resultados de la resonancia magnética, los científicos pudieron determinar que el hemisferio derecho del cerebro fue la parte más involucrada en la etapa temprana de reconocimiento de sonidos en el transcurso del aprendizaje del chino mandarín. Por ello, según revela uno de los investigadores de este proyecto, el rol del hemisferio cerebral derecho disminuye poco a poco a medida que una persona va dominando el nuevo idioma. Sin embargo, este lado del cerebro es fundamental en las etapas iniciales de aprendizaje.

De acuerdo a esta investigación tenemos más razones para emplear la música, la motivación, los colores, las estrategias activas al momento de elaborar los contenidos, y preparar las estrategias y la didáctica que favorezcan el manejo de aula y la enseñanza del inglés. Se puede aplicar una guía de entrevista para una mejor comprensión de los hemisferios más empleados por los estudiantes (Anexo 4) antes de la elaboración de los planes de clase.

2.1.7. Mapas Mentales.

En PNL se llama “mapa” a la percepción individual y mental que tiene una persona del mundo. Este mapa mental se conforma a través de los filtros personales por los cuales cada uno va asimilando el mundo y a la realidad es decir; a la educación, la cultura, las creencias, todas las experiencias. El mapa mental está determinado por la estructura genética y la historia personal. Es por eso que dos personas no pueden tener la misma percepción ante un mismo hecho.

Por ejemplo muchas veces se critica, juzga, a los demás diciendo: -no me entiende-, -no se dan cuenta-, -no les importa-, -no es posible que hagan eso-, etc. Todas estas frases están basadas en juicios que se elabora acerca de la conducta de los demás en base al propio “mapa”, a lo que uno piensa, cree, y no se da cuenta que el otro actúa en base a lo que piensa y a lo que él cree, la cual es completamente diferente.

La Programación Neurolingüística indica que “El mapa no es territorio”. El territorio es la realidad y el mapa es el modo personal de captarla. Entonces cada uno es autor de su mundo interno. La PNL puede permitir que cada persona adquiera un modelo del mundo que sirva para obtener lo que uno quiere. Antes de enjuiciar, enojarse, deprimirse ante una conducta ajena, se debe pensar que el otro también tiene su mapa, su manera de percibir el mundo exterior.

Por eso debemos situarnos en el mapa del otro para ampliar nuestra mente porque la mejor manera de aprender es a través del conocimiento del otro y esto solamente se logra con una buena comunicación.

Para establecer si los estudiantes aplican estos mapas mentales podemos realizar cuestionarios con preguntas cerradas (anexo2) a partir de los resultados enseñar a los estudiantes a utilizar los Mapas Mentales para la enseñanza de lenguas extranjeras, en diferentes aspectos, tales como: elaboración de apuntes, aplicarlos en temas gramaticales (inglés), mejoramiento de la producción oral, escrita, resúmenes, tips para apoyar la resolución del TOEFL, para organizar ideas antes de producir textos escritos (nos mantiene enfocados en un panorama general), para aumentar y diversificar el vocabulario, además de hacer revisiones de temas de estudio.

2.1.8. Los Sistemas de representación.

Las personas pueden percibir el mundo exterior a través de los sistemas de representación. La Programación neurolingüística, en este sentido, establece que se almacene la experiencia en los mismos sistemas de representación en los que fueron percibidos los estímulos. En las experiencias de contacto con el medio se usan todos los sentidos, puede ser que en algunos ambientes se utilicen un sentido más que otro; por ejemplo en una sala de artes se usa mayormente la vista, un nadador tiene desarrollado su sistema kinestésico y se presume que un músico tiene el oído más agudo.

Los visuales son los que necesitan ver y ser mirados, y expresan cosas como “necesito que me aclares tu enfoque sobre eso” “mira...” el que necesita ver que le están atendiendo. Pero generalmente empiezan una frase y antes de terminarla se pasan a otra esto ocurre tanto en la expresión oral y escrita, hablan más alto piensan en imágenes y muchas cosas al mismo tiempo.

Los auditivos necesitan saber que el otro está atendiendo o que les está escuchando por lo menos. Son muy conversadores, hablan mucho y expresan cosas como “escúchame”, “me sueña”. No siempre ven al interlocutor, sino que dan preferencia al campo auditivo, estos con frecuencia suelen usar clichés.

Los Kinestésicos tienen mucha capacidad de concentración, necesitan mayor contacto físico, son más sensibles que los dos anteriores, suelen recurrir a la función sintomática en su comunicación lingüística, usan expresiones como; “¡Uf! ¡Qué calor! “me siento de tal manera”, etc.

Todos tenemos los tres sistemas y a lo largo de la vida se van desarrollando más uno que otros y dependiendo de diferentes cosas: de las personas que tenemos alrededor o la experiencia laboral.

2.1.9. La importancia de la comunicación en la relación docente -alumno.

El desarrollo de la competencia comunicativa es una necesidad vital en el proceso de enseñanza aprendizaje. Saber comunicarse, no es cuestión de decir las cosas, si no que el otro interlocutor pueda entender, que tenga tanto la atención, disposición, sintonía. De otra manera, surgirán los malos entendidos o los problemas aumentarán. La mala comunicación es a menudo peor que la no comunicación.

Según (García A. e Hilda, 2001) ‘Comunicación’ es una palabra comodín que cubre casi cualquier tipo de relación entre dos personas o interacción personal., pues se usa con mucha ligereza: desde una conversación en la vida cotidiana, una reunión de negocios o de tipo social, una clase en aula de escuela o por teleconferencia, etc. y en todos esos contextos se apropia un significado que pretende ser generalizable en el mismo plano o dimensión. Lo mismo se quiere dar a entender que hay asertividad en una junta, o que hay entendimiento en una pareja, o comprensión entre educador-educando. Además de las diversas connotaciones que puede adquirir, parece ser que se utiliza con cierta trivialidad y se dé por sentado que se decodifica igual por todos.

Según (Miralles P. Ortuño J. 2013) la comunicación es el conjunto de formas y medios a través de los cuales los hombres ejercen su capacidad de relación entre sí y con los demás seres y cosas que le rodean.

Según (O’connor y Seymour 1993, propuesto por Myriam F. 2003) explica que las personas se comunican mediante palabras, pero están influidas por el tono de voz y por el lenguaje del cuerpo, y que muchas veces se interpreta mal algún mensaje por las posturas del cuerpo o por la cantidad de voz con que se diga la información.³

Las reglas de la comunicación según la PNL para ser un comunicador excelente se necesita 3 cosas:

- a) Un objetivo claro: Un conocimiento claro de lo que desean lograr.
- b) Flexibilidad en la conducta, de modo de poder variar su conducta.
- c) Experiencia Sensorial, es darse cuenta de las respuestas que se están obteniendo.

³ Miriam Flores, Universidad Nacional Abierta (Artículo)

La comunicación se caracteriza por ser un proceso que está conformado de una serie de fases la cual está en un constante desarrollo, nace con el hombre y se prolonga a través de la vida. Tiene dos niveles, uno verbal en el que se expresa un mensaje por medio de palabras y oraciones; y otro no verbal. Que se refiere a expresiones faciales, a la inflexión que indican cómo interpretar las palabras.

Por tanto, el practicante de la microenseñanza debe cuidar estos dos aspectos a la hora de impartir la actividad académica porque Según (Arturo e Hilda, 2001) En PNL el mayor impacto proviene del Lenguaje Corporal, luego del tono de voz y solo la décima parte (según resultados) es el contenido propiamente. El lenguaje corporal y el tono de voz marcan la principal diferencia en el impacto y el significado de lo que decimos.

2.2. APLICABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INGLÉS.

Según (Istúris y Carpio citado por Velazco M. 2000) La PNL ofrece diferentes técnicas como herramientas de trabajo, para que los alumnos las pongan en práctica y así tener más eficacia en el proceso de Enseñanza –Aprendizaje. El meta-modelo propuesto por la PNL, describe estrategias activas para la aplicación en la enseñanza-aprendizaje por competencia. Se ha definido el concepto de competencia desde distintos puntos de vista compartiendo la idea de combinación de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes necesarias para ejercer una determinada actividad laboral y resolver problemas. En el caso de la enseñanza del inglés podemos utilizar las siguientes estrategias.

2.2.1 Anclaje.

Proceso que permite asociar un estímulo específico a un estado emocional deseado
--

Según (Arturo e Hilda 2001) Son estímulos asociados a estados emocionales o mentales y que pueden traerse al momento actual. La mente enlaza experiencias de modo natural, es como damos significado a las cosas que hacemos y estas asociaciones pueden ser gratificantes o inconvenientes.

Este proceso a veces ocurre en nuestra vida diaria pero en forma inconsciente pero la estrategia del Meta-modelo puede lograr que recordar sentimientos y conductas deseadas en lugar de conducta no deseadas en forma consiente. Por ejemplo cuando una persona oye una canción en una situación especial, en la cual disfruta mucho o vive emociones fuertes puede ser que cuando vuelva a oír esta canción puede experimentar las mismas sensaciones que vivió la primera vez.

Los docentes y/o practicantes pueden usar el mismo procedimiento en situaciones en la que los estudiantes presentan miedo escénico cuando tienen que exponer algún tema, o al momento de realizar las prácticas de microenseñanza por parte de los estudiantes de último semestre como futuros docentes adquiriendo las competencias de manera integral (Al momento de utilizar la exposición como técnica para valorar el conocimiento adquirido en el aprendizaje de un idioma extranjero). Entonces Para poder identificar las situaciones desagradables, el facilitador-docente debe observar de forma detenida aspectos como cambio de postura, rubor, palidez, cambio de respiración, y de esta forma calibrar la situación. De igual forma, el practicante si presenta miedo escénico puede asociar alguna situación satisfactoria recordada por el mismo individuo en la que haya hecho una aparición en público que fuese agradable y, en ese momento, se incluye un estímulo de forma deliberada como un sonido.

2.2.2.Rapport. (Relación)

La Concordancia, Armonía con respeto a la relación interpersonal entre individuos.
--

Es una técnica de la PNL. Cuando se desea establecer RAPPORT hay que fijar una base de coincidencia con la otra persona. La comunicación puede ser verbal o no verbal. Esta técnica puede ser empleada al momento de valorar la producción oral al utilizar la técnica de la entrevista

Con la Voz: implica igualar ritmo, tono y volumen. En cuanto al *ritmo*: puede ser rápido, medio o lento. En cuanto al *Tono*: puede ser agudo, llano o grave. En cuanto al *volumen*: puede ser fuerte, medio o débil.

Corporal: implica igualar al otro en la postura, el movimiento y la respiración. En cuanto a la *Postura*: puede ser copia en espejo o cruzado. En cuanto a la *Movimiento*: por igualación directa o por imitación a temperada. En cuanto a la *Respiración*: hay que considerar el ritmo, el lugar y la cantidad.

Para construir Rapport entre el profesor y el estudiante se necesitará que quien dirige la clase muestre seguridad y disciplina para crear un ambiente armonioso, sin nerviosismo con mucha calma para disminuir la tensión desde el primer día de clases.

Entonces se trata de incentivar la capacidad de retener la atención del estudiante. Estar en el mismo nivel. Por ejemplo cuando un padre habla a su hijo quien está jugando con un compañero o su amigo, por más que se le llame el niño no lo escuchara porque el padre no ha ingresado a su nivel de interés o sea “*dentro el juego del niño*”. Por tanto, Para que haya una excelente comunicación entre docente-alumno. El docente debe situarse en el lugar del alumno, y sentir sus inquietudes y curiosidades en el tema que se está exponiendo. De esa manera se llamara la atención del alumno y el mensaje de lo expuesto llegara más fácilmente al alumno.

Sugerencias del rapport; Llamar a los estudiantes por sus nombres. Indagar sobre los intereses, actividades y aspiraciones de los estudiantes, llegar temprano a clase y compartir con los estudiantes, cumplir las reglas establecidas, estar disponible para incrementar la accesibilidad a los estudiantes, recompensar comentarios y preguntas de los estudiantes con comentarios verbales, ser entusiasta sobre la materia, relajarse o compartir bromas de vez en cuando, ser humilde y utilizar la autocrítica y hacer contacto visual con los estudiantes.

2.2.3. Reencuadre.

Modificación de una conducta mediante la interpretación de una experiencia considerada inicialmente como negativa.
--

Entones el reencuadre nos permite colocar una conducta inadecuada en un nuevo contexto que la transforme útil o valiosa, con los recursos que posee cada persona puede

ser a través de los recuerdos o la imaginación. Es decir construir sobre la base que ya existe.

El docente puede concientizar al alumno sobre una actividad donde presente dificultades para que éste use todos los recursos que tiene para cambiar de actitud. Ésta se puede lograr resaltando la parte positiva de esa actividad, para que el alumno cambie libremente el modo de realizar esa actividad. De esa manera la trauma o el miedo al a la actividad desaparecerá. Como el trauma de dar una práctica magistral en la enseñanza del inglés por parte del estudiante, la técnica le ayudara a sacar lo bueno de la práctica, rescatar los errores y usarlos como una fuente confiable de retroalimentación y ganar confianza para la próxima oportunidad.

La práctica del reencuadre ayudara al estudiante a distanciarse emocionalmente de las experiencias que le crean un impacto negativo (ver desde otra perspectiva): Le permitirá aumentar sus emociones y conductas positivas. Como ejemplo se puede citar a Edison quién realizó más de 10000 inventos antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron cómo pudo seguir adelante después de tantos fracasos, respondió que nunca fracasó, sino que en cada ensayo aprendía nuevas formas de cómo se debía hacer la bombilla.

2.2.4. Las metáforas.

“Las metáforas constituyen una parte esencial de la creatividad científica.” (Rivadulla, 2006). El docente puede incluir relatos, analogías, chistes, palabras, ejemplos personales para obtener la atención de los estudiantes (contacto visual), de esa manera el estudiante podrá enfocarse en lo que el profesor intenta explicar y su mente se desbloqueará. El docente debe sacarle el máximo provecho para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

Para aplicarlos es necesario detectar la secuencia del comportamiento y los eventos vinculados. Puede ser dificultad de aprendizaje, enfermedad física, enamoramiento, pérdidas importantes, entre otras, analizar cuáles son las destrezas y las debilidades a incluirse en el relato, entablar el objetivo buscado y las opciones para lograrlo

Durante el diseño de la Metáfora se debe observar los personajes, objetos y elementos de la situación del estudiante para establecer los protagonistas de la historia, concluir con la resolución del relato tan ambiguo como sea necesario para estimular el proceso inconsciente del estudiante.

2.2.5 Aplicando los sistemas representativos.

Otra de las estrategia es usar todos los sistemas de representación, para que los alumnos capten de una mejor manera la información impartida por el docente. Podemos aplicar cuestionario con preguntas cerradas (anexo 1,3) para tener una visión global de los sistemas de representación más utilizados por los estudiantes de la materia ingles básico.

Por ejemplo cuando un docente muestra gráficos ya sea en Data Display o en la Retroproyectora. El alumno visual se sintonizará de una manera más efectiva que el alumno cuyo sistema líder es auditivo o kinestésico. Entonces el docente debe estar preparado para explicar oralmente y afectivamente (Utilizando las metáforas para llamar la atención de los kinestésicos). El practicante u/o profesor puede utilizar expresiones como: (V) “Miren lo que estoy diciendo”, (A) “¿Saben ustedes lo que voy a hablar?”, “escuchen lo que estoy diciendo”, (k) “Sienten lo que estoy diciendo”, Quiero sentirme bien”.⁴

La PNL, busca que el docente y el estudiante sean capaces de hacer uso del lenguaje correcto que llegue a un intercambio de información eficiente, llegando a usar todos los sistemas representacionales con términos ya sean visuales (ojos - vista), auditivos (oído) y sensoriales (manos – tacto, sabor, sentimientos y práctica). En el momento en que los estudiantes asocian la información con las sensaciones y movimientos del cuerpo, ellos están utilizando el sistema de representación Kinestésico. Aprender utilizando este sistema es un tanto lento con respecto a los otros sistemas pero a la vez es también más profundo de manera que la información está aún más ligada a la mente y le será fácil al estudiante recordarla en otro momento ya que lo aprendido con la memoria muscular es más difícil de olvidar, por eso el dicho: “aprendo mejor haciendo”, como consecuencia estos estudiantes

⁴ (V) Sistema Representativo visual
 (A) Sistema representativo auditivo
 (K) Sistema representativo Kinestésico

necesitarán más tiempo para asimilar conocimientos. Por otro lado los estudiantes predominantemente Visuales son aquellos que tienen la habilidad de memorizar o retener imágenes y recrearlas con detalle, de esta manera se hace más fácil capturar la información. Entre otras características, estos estudiantes tienden a hablar con rapidez y en tono de voz alto y agudo, su respiración es superficial y presentan una postura erguida un tanto tensionada. Los estudiantes Auditivos captan la información de manera secuencial y ordenada, aprenden mejor a través de sus oídos y son muy explicativos al expresar ideas o pensamientos, tienden a ser selectivos con el uso de las palabras en sus conversaciones, por lo general tienen un tono de voz grave y respiración constante y equilibrada. Pueden memorizar contenido de forma auditiva pero deberán recordar cada palabra de lo contrario se pierden y no pueden seguir. En el entorno estudiantil se pueden observar estas representaciones utilizadas por los estudiantes, existen estudios relacionados con la actividad cerebral que dicen que el lóbulo derecho alberga la creatividad, intuición, cambios y continuidad en los hechos, en tanto que el lóbulo izquierdo hospeda la lógica, las estructuras, razonamiento y números de esta manera se evidencia que el movimiento ocular revela la actividad de los lóbulos cerebrales. Los creadores de PNL llamaron a esta actividad visual como Guías de Acceso Ocular, y explican; que el movimiento de los ojos hacia el lado derecho o izquierdo de los estudiantes ser indicativo del cuadrante del cerebro que está localizando la información que el estudiante requiere. Las Guías de Acceso Ocular son consideradas características bastante seguras con respecto al sistema representativo que el estudiante utilice. En el momento en que el estudiante dirige la mirada hacia arriba es señal de que busca imágenes y si el movimiento ascendente es hacia el lado derecho significa que las imágenes son de creación personal, si por otro lado el movimiento es hacia el lado izquierdo las imágenes son recuerdos. Si los ojos se mueven de forma horizontal el estudiante piensa en sonidos, si el movimiento es hacia la derecha se tratan de creaciones propias y si este es del lado izquierdo es un recuerdo. Cuando el estudiante desea ingresar a las sensaciones kinestésicas el movimiento ocular es descendente y hacia el lado derecho en tanto que si el movimiento es descendente y hacia el lado izquierdo es signo de una conversación interna.

2.2.6. Los Mapas Mentales.

Permite la organización y la manera de representar la información en forma fácil, espontánea, creativa, en el sentido que la misma sea asimilada y recordada.

Los Mapas Mentales Permite que las ideas generen otras ideas y se puedan ver cómo se conectan, se relacionan y se expanden, libres de exigencias de cualquier forma de organización lineal. Para esto se requiere la utilización de imágenes, palabras, claves, símbolos, dibujos, colores, entre otras. Con la finalidad de utilizar todos los sentidos. Para que el cerebro trabaje con toda su capacidad.

Según Velazco M, (2000) existen unas leyes cuya intención consiste en incrementar la libertad mental. En este contexto, es importante que no se confundan los términos orden con rigidez, ni libertad con caos. Dichas leyes se dividen en dos grupos: Las leyes de la técnica y las leyes de la diagramación. Las primeras utilizan el énfasis, utilizan la asociación, se expresa con claridad y desarrollar un estilo personal. La segunda, utiliza la jerarquía y el orden numérico,

Estos mapas mentales se las pueden aplicar para el aprendizaje de un tema que no es de agrado, o una estructura gramatical que no se entienda. Al realizar estos mapas se podrá comprobar que las respuestas no son tan difíciles como se creía. Al realizar el trabajo el alumno realiza una acción con la que adquiere práctica (*cerebro reptil*). Por otro lado, se utilizará toda la capacidad del cerebro, porque se ordenará la información que se necesita, se preparara el material como las hojas, lápiz, reglas, libros, etc. (*secuencia lineal y lógica - Cerebro Neocortex Hemisferio Izquierdo*). Además, se visualizará las ideas se podrá usar imágenes, colores, asociaciones y conexiones (*Comparación de partes, visual espacial, imaginación - Cerebro Neocortex Hemisferio derecho*). Y finalmente, al ver el trabajo durante el proceso de su elaboración el alumno se motivará y se sentirá estimulado, porque el modelo lo ayudará a recordar, pensar por que los apuntes de uno mismo son la mejor herramienta para recordar (*poner el pasado en el presente - Cerebro límbico*). (ANEXO Ejemplo de mapa mental)

2.3. La Enseñanza-Aprendizaje

La enseñanza es todo un proceso de dirección de los aprendizajes de los alumnos, acción de colocar al alumno en el camino del conocimiento.

"Enseñar (...) se refiere a la acción de comunicar algún conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda, empleando para ello u conjunto de métodos, técnicas, en definitiva procedimientos, que se consideran apropiados"(Menereo C. 2000)

Hoy en día no solo el maestro es el que sabe y tiene que pasar sus conocimientos a alumno sino que el alumno a través de las nuevas invocaciones tecnológicas como la tele, computadora, Internet, llega a saber cosas que no sabe el profesor. Por otro lado, el alumno no solo atiende y adquiere el conocimiento de forma pasiva sino también puede participar preguntar, interpelar y dar posibles soluciones a diversos problemas. No se puede negar que el alumno tenga conocimientos previos con los cuales se tiene que interactuar, además que por el cual el alumno tiene que adaptarse y asimilar nuevos conocimientos. Entonces la enseñanza tiene como objetivo el aprendizaje; pero este aprendizaje debe ser significativo creativo y de relevancia.

El enseñar a aprender no solo se trata de indicar los contenidos de la materia a los alumnos de una manera fría y lineal, para que ello tenga éxito el profesor puede establecer una relación de confianza con el alumno, ello influenciará en el aprendizaje de una manera más desprendida por parte del alumno.

En cuanto al aprendizaje se indica que:

"Aprendizaje es la construcción de conocimientos. El primero porque toma en cuenta el contexto de la diversidad cultural de la sociedad boliviana, y lo segundo porque el aprendizaje es fruto de una elaboración o construcción que el individuo, realiza en el ámbito de sus relaciones y actividades sociales" (Reforma Educativa, 1997: 17)

El aprendizaje es parte de la interacción de alumnos con el medio que lo rodea asimilando y adaptándose a este medio adquiriendo habilidades y conocimientos que le permitan desarrollar al máximo sus potencialidades sin olvidar en el lugar en que se encuentra y a la cultura que pertenece.

“El niño aprende a aprender cuando interioriza un conjunto de procedimientos para gestionar la información que empezó a utilizar con la guía de interlocutores más competentes en actividades conjuntas”(Menereo C. 2000)

En cuanto a la enseñanza aprendizaje se indica que:

“Las estrategias de aprendizaje y enseñanza, son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) impulsados por el docente, en los cuales los alumnos eligen y recuperan de manera coordinada con los conocimientos que necesitan para la implementar una determinada demanda y objetivo, dependiendo de algunas características de situación educativa en que se produce la acción. ”
(Menereo C. 2000)

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje facilitan la construcción de nuevos aprendizajes, ya que parten de la situación inicial donde la motivación es el primer elemento con que el docente debe inaugurar el desarrollo de una estrategia de enseñanza-aprendizaje, y buscar el logro el alcance de una situación final cualitativamente diferente.

3. CONCLUSIONES

Según las investigaciones de tesis referidas a la práctica de microenseñanza del inglés ejecutadas por estudiantes de últimos semestres de lingüística se puede indicar que existe una carente utilización de técnicas motivacionales en el aula que han generado trabas en el desarrollo de las lecciones. Por tanto, la PNL puede influir y ayudar a optimizar el desarrollo de la Destreza Oral del Idioma Inglés en los y las estudiantes.

La PNL ofrece muchas estrategias y técnicas de las cuales se escogió las que podrían ayudar al manejo de aula dentro la práctica de microenseñanza de un idioma extranjero como son la Técnica de reconocimiento de Estrategias Representacionales, Rapport, anclaje, mapas mentales y Uso de las Metáforas que a más de ello promueven el enriquecimiento cognitivo.

Finalmente se puede concluir indicando que los Procesos de Comunicación que intervienen en el desarrollo de la Destreza Oral del Idioma Inglés son de Interacción Oral y Producción Oral, tomando en cuenta la Técnica de PNL que se va a utilizar en el aula se las puede adaptar a las necesidades de los estudiantes. Entonces se propone la utilización de un Manual contenido con Técnicas de PNL y ejercicios de Practica Oral a fin de promover el desarrollo del lenguaje en un ambiente amigable y con predisposición de generar conocimiento.

4. BIBLIOGRAFÍA

Antunes C. (2003) El lado derecho del cerebro y su desarrollo en el aula. Edit. "KIPUS"

Ávila R. (1991) La lengua y los hablantes. 3ra. Ed. Editorial "TRILLAS" México. 1990 (Reimp 1991)

Bandler, R., Grinder, J. (2000). De sapos a príncipes. Dilts, R. y DeLozier, J. NLP Encyclopedia. University Press, California.

Barrantes R. (2002) Investigación un camino al conocimiento. Costa Rica: EUNED.

Chungara W. (2015). Análisis de prácticas de microenseñanza ejecutada por estudiantes del décimo semestre de la carrera de LAEL (Tesis de pregrado). Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, Bolivia.

Ferreiro C. (2019) Determinan por qué el hemisferio derecho del cerebro es clave al iniciarse en un nuevo idioma. Publicado en Idiomas y Comunicación. Recuperado de <https://www.aprendemas.com/es/blog/idiomas-y-comunicacion/determinan-por-que-el-hemisferio-derecho-del-cerebro-es-clave-al-iniciarse-en-un-nuevo-idioma-84345> [consulta: 09 de diciembre de 2019]

Flores M. (2003) Programación neurolingüística y el aprendizaje mediado. Universidad Nacional Abierta (artículo)

Galvarro D. Conxita G. (1996) Nuevas estrategias de la enseñanza de la ortografía en el marco de la programación neurolingüística. Ed. Aljibe.

García A. e Hilda. (2001) "ABC" manual de la programación neurolingüística (pnl). (Introducción a la PNL). Edit. Urano.

Ley de Reforma Educativa Boliviana (1997): 17 Bolivia.

Monereo C, Castelló M. Clariana M. Palma M.L. Pérez. (2001) Estrategias de enseñanza y aprendizaje. España. Edit. GRAO de IRIF SL.

Monereo, C. Coord. (2000). Estrategias de enseñanza aprendizaje. Formación de docentes y aplicación en la escuela. Barcelona: Grao.

Mendoza H. J. (2007) 3 cerebros – El reptil que todos llevamos dentro. “PERSON ARTE”
<https://eneagrama.personarte.com/cerebro-triuno/> [consulta: 01 de diciembre de 2019]

Miralles P. Ortuño J. (2013) El uso crítico de los medios de comunicación en el aula de ciencias sociales. OBRAS COLECTIVAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 13, Universidad de Alcalá. España

Ocampo Albrecht T. (2006) Iniciación a la lingüística. La Paz-Bolivia

Ortuño Martínez M. (2002) Teoría y práctica de la lingüística moderna Edit. “TRILLAS”

Velazco M. (2000: 8-10) Programación Neuro-Lingüística. (Artículo).
http://online.aliat.edu.mx/adistancia/TeorContemEduc/U7/lecturas/Text_3_S7_ELAB_Mod.pdf [consulta: 01 de diciembre de 2019]

ANEXOS

ANEXO 1
GUIA DE ENTREVISTA
(PARA DEFINIR LOS SISTEMAS DE REPRESENTACION)

Nombre del Estudiante (opcional):

Fecha :

Nombre del entrevistador :

¿Qué materias te gustan?

.....

¿Te gusta la matemática? Porqué

.....

.....

¿Te gusta la música? ¿Por qué?

.....

.....

¿Degusta dibujar? ¿Por qué?

.....

.....

¿Comprendes mejor el contenido de la materia cuando el docente dibuja esquemas en el pizarrón? ¿Por qué?

.....

.....

¿Comprendes mejor el contenido de la materia cuando el docente los explica con sus palabras? ¿Por qué?

.....

.....

¿Comprendes mejor el contenido de la materia cuando el docente los explica con metáforas, o anécdotas? ¿Por qué?

.....

.....

¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Por qué?

.....

.....

ANEXO 2
CUESTIONARIO CON PREGUNTAS CERRADAS
(MAPAS MENTALES)

Nombre del Estudiante (opcional)

Fecha :

¿Realizas actividades extras para aprender, mejorar la comprensión de la materia?

Si

No

A veces

¿Utilizas alguna estrategia para aprender mejorar la comprensión de la materia?

Si

No

A veces

¿Realizas actividades en horarios fuera de clase para practicar el contenido de la materia de lengua literatura?

Si

No

A veces

1.- ¿Tu maestra te pide hablar sobre aquello que ya conoces, antes de empezar la clase?

Si

No

A veces

3.- ¿Tu maestra te hace preguntas de lo que has aprendido?

Si

No

A veces

2.- ¿Haces Mapas Conceptuales?

Si

No

A veces

2.- ¿Recurres a tu cuaderno para recordar lo que te has olvidado?

Si

No

A veces

2.- ¿Participas en clases?

Si

No

A veces

ANEXO 3
CUESTIONARIO CON PREGUNTAS CERRADAS
(MODALIDAD SENSORIAL MAS UTILIZADO)

Nombre del Estudiante (opcional)

Fecha :

Cuestionario para descubrir qué modalidad sensorial utilizas más. Lo único que tienes que hacer es tratar de responder lo primero que viene a tu mente, así que relájate, respira profundo y prepárate para conocerte un poco mejor.

Muy importante: este ejercicio sólo tiene sentido si eliges la respuesta que más se parece a lo primero que apareció en tu mente. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni personalidades mejores que otras, así que trata de responder lo más rápido posible y sin pensar demasiado.

1.- Marque una opción.

REVELAR

- Escuchas algo que te hace comprender
- Algo oculto se te muestra, o piensas en fotografías
- Una sorpresa inesperada que te emociona

MONÓTONO

- Sientes lo mismo y lo mismo
- Un sonido repetitivo
- Gris

CONCRETO

- Definido y claro, una construcción
- Pesado, duro, estable
- Pocas palabras

ACENTO

- Un idioma con acento, de un extranjero
- Intensidad, mayor emoción
- Color intenso, la tilde encima de una letra

PERSPECTIVA

- Un paisaje, un ángulo para ver algo
- Una opinión distinta, nueva
- Sentir algo de una manera distinta

SILENCIO

- Soledad, un cierto vacío
- Ausencia de sonido, nada
- Negro, labios cerrados

MUDO

- El rostro de un mudo, alguien que no puede habla
- Sensación de no poder emitir palabras
- Simplemente no se escuchan palabras

INSPECCIONAR

- Mover cosas, buscar
- Escuchar atentamente, recordar lo dicho
- Aguzar la vista y mirar el detalle

IMAGINACIÓN

- Colores y paisajes espectaculares
- Sonidos y melodías especiales
- Sensaciones maravillosas, sueños

TINIEBLA

- Opresión, frío, soledad
- Negro, poca visibilidad
- Un silencio y calma total

2. Cierra tus ojos e imagina que vas llegando a la playa. ¿Qué sucedió primero en tu mente?

- Te imaginaste el mar, el cielo y viste el panorama en general. Quizá te fijaste primero en el hotel y su playa
- Escuchaste las olas del mar y el graznido de las gaviotas, o el sonido de las palmeras con la brisa
- Sentiste el agua, la arena, el sol en tu piel, o quizá te vino a la mente el olor del mar

3. Elige una de éstas tres casas

- La primera casa está situada en un área tranquila y sin ruido; y todo lo que escuchas cuando sales, son los sonidos de los pájaros cantando. Está tan bien construida, que el ruido del vecino no lo notarás. El interior de ella resuena con un carácter armónico, tan agradable, que te encontrarás preguntándote cómo puedes pasar esta oportunidad.
- La segunda casa es bastante pintoresca. Tiene un aspecto muy tradicional. Puedes ver que tiene una perspectiva novedosa del patio y de la vista al jardín. Tiene amplios ventanales para recibir mucha luz y poder disfrutar de una vista maravillosa. También te llama la atención los brillantes colores del interior. Está claro que es una muy buena compra.
- La tercera casa no está solamente construida sólidamente, sino que tiene una sensación especial de calidez. No es a menudo que uno entra en contacto con un lugar que toca tantos aspectos importantes. Es bastante espaciosa para sentir que uno puede moverse con gran libertad, y al mismo tiempo, es suficientemente abrigadora para sentirse cómodo. Dan ganas de habitarla para disfrutarla de inmediato.

ANEXO 4
CUESTIONARIO CON PREGUNTAS CERRADAS
(HEMISFERIOS)

Nombre del Estudiante (opcional)

Fecha :

Cuestionario para que conocer qué hemisferio utilizas más y así conozcas más de ti. ¿Qué hemisferio usas más? ¿Cómo ves la vida y reaccionas ante el mundo?

Te presentamos varias frases que te enfrentan a diferentes situaciones, para cada una hay dos opciones, todas son correctas. Elige la que más se asemeje a la manera en que tú reaccionarías, procura no juzgar, sino sólo elegir rápidamente, de esto depende la efectividad del test.

Recuerda su finalidad es que te conozcas a ti mismo con las herramientas que PNL pone a tu alcance y así puedas mejorar.

1. Marque una opción

ANTE UN CUMPLEAÑOS PRÓXIMO:

- El próximo viernes es mi cumpleaños.
 Me gustaría organizar una fiesta el día de mi cumpleaños.

AL ASISTIR A UNA CONFERENCIA:

- El tomar notas de la conferencia me tranquiliza.
 Es bueno tomar notas y así repasarlas después

AL VELAR A UN ENFERMO:

- Es bueno quedarme con él por si se le ofrece algo.
 Prefiero quedarme con él y así me quedo más tranquilo.

AL PENSAR EN LAS VACACIONES PRÓXIMAS:

- Tengo grandes planes para las vacaciones.
- Tenemos que organizar perfectamente las vacaciones.

ANTE EL RETRASO DE UN SER QUERIDO:

- Es muy tarde y ya debería de estar aquí.
- Me tiene preocupada ya que no llega.

ANTE UN FAMILIAR EN PROBLEMAS:

- Me duele que se preocupe tanto.
- No es bueno que se preocupe tanto.

AL SACARSE LA LOTERÍA:

- Sería una gran ayuda para salir de mis deudas.
- Podría hacer maravillas.

AL ESCOGER QUÉ ESTUDIAR:

- En estos momentos es una carrera muy bien remunerada.
- Es algo que me gusta mucho y donde yo puedo ser exitoso.

ANTE TRABAJO REZAGADO:

- Me da mucha flojera ver tanto trabajo rezagado.
- Tengo que sacar el trabajo antes de que se me acumule más.

ANTE UN PROYECTO IMPORTANTE:

- Analizándolo, las posibilidades de fracasar son pocas.
- Si yo logro realizarlo, las ganancias serían estupendas.